

ARAB INTEGRATSIYASI TARIXI VA ZAMONAVIYLIGI

Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani

46- umumiy oʻrta taʼlim maktabi

Tarix fani oʻqituvchisi

Eshbayeva Rano Nurimaxamatovna

Annotatsiya: Iqtisodiy integratsiya xalqaro globallashuv jarayonining ajralmas qismidir. Shu munosabat bilan integratsiya tendentsiyalari barcha mintaqalar uchun xarakterlidir. Mazkur maqolada Arab integratsiyasi tarixi va zamonaviyligi haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: *siyosiy va ijtimoiy-madaniy motivlar, protektoratlar, arab mamlakatlari, panarabizm, Fors koʻrfazi, “tarixiy taqdir”, mafkurachilar.*

Arab integratsiyasi haqida gapirganda shuni tushunish kerakki, birlashishning tarixiy, siyosiy va ijtimoiy-madaniy motivlari mintaqada iqtisodiyotdan koʻra muhimroq rol oʻynagan. 1945-yilda Arab Ligasi tuzilganida, hamma mamlakatlar ham toʻliq mustaqillikka erisha olmadi, koʻpchilik esa endigina mustaqillikka erishdi. Vaholanki, bu mamlakatlarning ziyolilari va ziyolilari birlashish va yagona arab dunyosini yaratish haqida ancha oldin, hatto protektoratlar davrida ham gapirgan edilar.¹

Birinchi navbatda, integratsiyaga, albatta, 20-asrning ikkinchi yarmida koʻpchilik arab mamlakatlari mustaqillikka erishgandan soʻng jamiyatda alohida kuch va mashhurlikka erishgan arab millatchiligi (panarabizm) gʻoyasi turtki boʻldi. Arab millatchiligi turli arab mamlakatlari xalqlarining birlashishiga yordam berib,

¹ Vladislavleva T.B. Yaqin Sharq arab mamlakatlari xalqaro integratsiya jarayonlari va xalqaro tashkilotlarining xususiyatlari: darslik. nafaqa / T.B. Vladislavleva, T.A. Karasova; Rossiya Federatsiyasi Taʼlim va fan vazirligi, Mosk. davlat til. un-t. – M.: GK ITL, 2007. – 63 b.

arab dunyosi yagona ekanligini ta'kidladi, chunki:

Fors ko'rfazidan Shimoliy-G'arbiy Afrika va Atlantika okeanigacha bo'lgan mamlakatlarda aholining 90 foizi o'zlarini arablar deb hisoblaydi;

Bu davlatlar xalqlarining tili va kelib chiqishi umumiy;

Umuman olganda, bu mamlakatlarning barchasi umumiy "tarixiy taqdir"ga ega: avval ular xalifalik tarkibiga kirgan, keyin (ularning aksariyati) – Usmonli imperiyasi, keyin deyarli barchasi Yevropa mustamlakasi davridan omon qolgan va hokazo;

Arab Sharqi umumiy an'ana va urf-odatlariga ega;

Barcha mamlakatlar musulmonlardir, bu esa ularning kelajakda birlashishidainning majburiy rolini belgilaydi;

Bundan tashqari, dastlabki bosqichda yana bir omil ko'zga tashlandi: arab mamlakatlarida ko'proq yoki kamroq o'xshash ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilish zarurati.

Yana bir bor ta'kidlash kerakki, bu holatda biz hatto iqtisodiy integratsiya haqida ham gapirmayapmiz: arab millatchiligi kontseptsiyasi tafovutlarni bartaraf etish, arab dunyosini to'liq mustahkamlash va uning xalqaro miqyosdagi mavqeini mustahkamlash g'oyasiga asoslangan edi. arena. Ko'pgina mafkurachilar davlat chegaralarini yo'q qiladigan va barcha arab xalqlarini birlashtiradigan yangi xalifalik barpo etilishi haqida gapirdilar.

Arab Ligasi

Birlashish g'oyalarini ifodalovchi birinchi va, ehtimol, eng mashhur tashkilot 1944 yil 22 martda Qohirada tuzilganligi e'lon qilingan Arab Davlatlari Ligasi (LAS) edi.

70 yildan ortiq shu tariqa mavjud bo'lgan Arab Ligasi faoliyatini ekspert va tahlilchilar juda boshqacha baholamoqda. Liga himoyachilarining ta'kidlashicha, u arab dunyosi manfaatlarini ifodalash va xalqaro hamjamiyat bilan bog'lanish funksiyalarini ozmi-ko'pmi muvaffaqiyatli bajaradi. Bundan tashqari, ular

tashkilotning davriy isloh qilinishiga ishora qiladilar (masalan, 1964 yildan boshlab Ligaga a'zo davlatlar rahbarlari konferentsiyasi haqiqatda assotsiatsiyaning oliy organiga aylandi, bu uning nufuzini oshirdi va muhim qarorlar qabul qilishni tezlashtirdi.). Ularning fikricha, bu Liganing harakatchanligidan, uning turg'unlik holatida emasligidan va yuzaga kelgan muammolarni hal qilish yo'llari va e'lon qilingan birlashtiruvchi maqsadlarga erishish usullarini izlayotganidan dalolatdir.²

Biroq, bugungi kunda Liganing ishi nihoyatda murakkab va arab dunyosini birlashtirishdagi ahamiyati cheklanganligi ko'rinib turibdi. Bu, ayniqsa, ishtirokchi davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik sohasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. 50—60-yillarda Arab davlatlari ligasi doirasida arab dunyosining barcha iqtisodiy jabhalarini qamrab olishga mo'ljallangan 19 ta tashkilot tuzildi: arab umumiy bozori, arab iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot jamg'armasi, arab valyuta fondi va boshqalar. Arablararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash va rivojlantirishga qaratilgan bitimlar imzolandi. Biroq, bunday kelishuvlarning katta qismi qog'ozda qolib ketdi va tashkilotlar ishtirokchi mamlakatlar iqtisodiyotini o'zaro bog'liqlikka va qarorlar qabul qilishning umumiy muvofiqligiga keltira olmagan holda samarasiz bo'lib chiqdi. Ularning faoliyati bugungi kungacha davom etmoqda: bu asosan ahamiyatsiz. Misol uchun, Arab Iqtisodiy va Ijtimoiy Rivojlanish Jamg'armasi veb-saytida bizga xabar berishicha, 2015 yilda 8 ta davlatga jami 1 million 400 million dollarga yaqin kreditlar berilgan, bu bunday kattalikdagi tashkilot uchun unchalik katta emas.³

Faqat 1995 yilda, integratsiya sohasida uzoq vaqt harakatsizlikdan so'ng, Liganing Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi nisbiy muvaffaqiyatga erishgan Katta Arab Erkin Savdo Hududini (GAFTA) yaratish tashabbusi bilan chiqdi: uning faoliyati

² Vladislavleva T.B. Yaqin Sharq arab mamlakatlari xalqaro integratsiya jarayonlari va xalqaro tashkilotlarining xususiyatlari: darslik. nafaqa / T.B. Vladislavleva, T.A. Karasova; Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi, Mosk. davlat til. un-t. - M.: GK ITL, 2007. - 100 b.

³ <http://www.arabfund.org/Default.aspx?nid=542&pageId=485>. - Zagl. ekrandan (16.05.2016).

biroz keyinroq ko'rib chiqiladi.

Biroq, Arab Ligasi iqtisodiy integratsiya birlashmasidan ko'ra ko'proq siyosiy hisoblanadi. Ushbu yirik tashkilot o'z tarkibidagi mamlakatlar manfaatlarining bir-biridan juda farq qilishi bilan yuzma-yuz kelmoqda, bu esa umumiy tushunchalar va muvofiqlashtirishni ishlab chiqishni qiyinlashtiradi.

Hozirgi sharoitda arab dunyosi davlatlari mintaqaviy integratsiyaning yangi variantlarini izlay boshlagani juda mantiqiy. Variantlardan biri ko'proq "tor" integratsiya edi. Avvalo, Mashriq (ayniqsa, Fors ko'rfazining neft eksportchilari) va Mag'rib mamlakatlari o'rtasida o'ziga xos "ajratish chizig'i" bor edi. Natijada, Arab Mag'rib Ittifoqi va Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi paydo bo'ldi, ularning faoliyati mintaqalarning iqtisodiy va siyosiy integratsiyasiga qaratilgan yoki hech bo'lmaganda ushbu maqsadlarni e'lon qildi. Hatto torroq guruhlariga o'tgandan keyin ham, arab Sharqining barcha integratsiya birlashmalari u yoki bu tarzda rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xos bo'lgan o'xshash vaziyatga tushib qoldilar (va o'sha paytda mintaqaning barcha davlatlari rivojlanayotgan deb tasniflanishi mumkin edi).

Bir tomondan, bunday davlatlar uchun oxirgi xatboshida tasvirlangan integratsiyaning afzalliklariga qo'shimcha ravishda yana bir qancha ijobiy tomonlar mavjud. Birinchi navbatda, integratsiya rivojlanayotgan mamlakatlarga milliy iqtisodiyotning ixtisoslashuvini yo'lga qo'yish, o'z resurslarini birlashmaning boshqa ishtirokchilari resurslari bilan birlashtirish va ichki bozorlarni kengaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, integratsiyaning mavjudligi iqtisodiyotlarning investitsion jozibadorligini oshiradi. Oxir oqibat, integratsiya jarayonlari rivojlanishni tezlashtirishga imkon beradi.⁴

Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlar ham yangi muammolarga duch kelishmoqda. Rivojlanish darajasining pastligi, iqtisodiyotlarning past

⁴ Kostyunina G.M. Rivojlanayotgan mamlakatlarda integratsiya tendentsiyalarining umumiy xususiyatlari // Xalqaro iqtisodiy integratsiya: o'quv qo'llanma / ed. N.N. Livetsev. - M.: Iqtisodchi, 2006. - 222 b.

moslashuvchanligi, rivojlanishning notekisligi va resurslar bilan ta'minlanishi shular jumlasidandir. Alohida alohida ta'kidlash joizki, iqtisodiy tuzilmaning bir xilligi tufayli iqtisodiyotlarning o'ta zaif to'ldiruvchiligi, qoida tariqasida, integratsiyaning asosiy "lokomotivi" bo'lgan savdoni nihoyatda qiyinlashtiradi.

Ushbu shartlar arab dunyosi integratsiyasiga qanday ta'sir qilganini tushunish uchun XX asr o'rtalaridan hozirgi kungacha mintaqadagi eng muhim iqtisodiy integratsiya birlashmalarini ko'rib chiqish kerak.

Buyuk Arab erkin savdo hududi (GAFTA)

Tashkilotni tashkil etish rejasi 1995 yildan 1997 yilgacha Arab Ligasining Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi (ESS) tomonidan muhokama qilingan va ishlab chiqilgan va uni amalga oshirishning boshlanishi 1998 yil 1 yanvarga to'g'ri keladi. yangi assotsiatsiya 1981 yilda 18 davlat tomonidan imzolangan Savdoni engillashtirish va rivojlantirish bo'yicha arablararo bitim tamoyillariga asoslanadi. Aynan shu davlatlar GAFTAni tuzdilar. Bugungi kunga qadar unda 18 davlat ishtirok etmoqda: Jazoir, Bahrayn, Misr, Iordaniya, Iroq, Yaman, Qatar, Quvayt, Livan, Liviya, Marokash, BAA, Ummon, Falastin ma'muriyati, Saudiya Arabistoni, Suriya, Sudan va Tunis. Kelishuvga nomzod a'zolar Jibuti, Komor orollari, Mavritaniya va Somalidir. Erkin savdo zonasini to'liq ro'yxatdan o'tkazish uchun 10 yil vaqt ajratilgan, shu bilan birga maqsadga erishish uchun quyidagi chora-tadbirlar belgilangan:

Arab mamlakatlarida ishlab chiqarilgan tovarlarni har qanday bojxona to'lovlari va yig'imlaridan bosqichma-bosqich chiqarish; norma belgilandi: bu to'lovlarni har yili 10 foizga kamaytirish;

GAFTA doirasida savdodagi har qanday tarifsiz to'siqlarni olib tashlash;

Tovarlar arab kelib chiqishi tovarlari hisoblanishi va shuning uchun GAFTA hududlari orqali barcha imtiyozlar bilan harakatlanishi uchun ushbu hududlarda hisoblangan qo'shilgan qiymat ishlab chiqarish qiymatining kamida 40 foizini tashkil qilishi kerakligi kelishib olindi;

Savdo bo'yicha o'zaro ma'lumotlar almashinuvi orqali shaffoflikni ta'minlash, shuningdek, ESSni assotsiatsiyaning rivojlanishini nazorat qilish uchun zarur bo'lgan har qanday ma'lumot bilan ta'minlash;

ESS bilan bog'lanish orqali savdo nizolarini hal qilish bo'yicha umumiy kelishuv;

Eng kam rivojlangan ishtirokchilarga, ya'ni Sudan va Yamanga assotsiatsiyada ishtirok etish uchun imtiyozli shart-sharoitlarni ta'minlash.

Biroq, amalda bu nuqtalarning deyarli har biri sezilarli qiyinchiliklarga duch keldi. 2005-yilda Ammunda bo'lib o'tgan Arab Ligasi sammiti chog'ida assotsiatsiyaga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi tarif to'siqlari haqiqatan ham to'liq bartaraf etilganiga qaramay, ko'plab davlatlar kelishuv bo'yicha hamkorlarning tovarlariga nisbatan tarifsiz tartibga solishni qo'llashda davom etmoqda. Bundan tashqari, GAFTAg'a a'zo 11 ta davlat ham JST a'zosi hisoblanadi. Bu boshqa GAFTA ishtirokchilariga nisbatan ushbu to'siqlarni saqlab qolgan holda, JSTga a'zo boshqa davlatlarga nisbatan tarifsiz to'siqlarni qisman olib tashlashga majbur bo'lishiga olib keladi. Bu, albatta, yomon tendentsiyani keltirib chiqaradi va kelishmovchiliklar va nizolarga sabab bo'ladi.

40% minimal qo'shilgan qiymat to'g'risida kelishib olgan holda, arab GAFTA mamlakatlari ushbu qiymatni hisoblashning aniq qoidalariga kelishmadi, bu esa kelajakdagi hisob-kitoblarning halolligi haqida asosli xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu arab kelib chiqishi asosida imtiyozli chegarani kesib o'tish shartlariga da'vogar tovarlarning erkin harakatlanishida qiyinchiliklarga olib keldi.⁵

Savdo ma'lumotlari almashinuvi va ESSga ma'lumot taqdim etishga kelsak, bu erda ham bir qator davlatlar insofsizlik ko'rsatadilar va o'zlarining harakatlari va qabul qilingan qarorlari haqida zarur ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortadilar. Bu muntazam ravishda chalkashliklarni keltirib chiqaradi va rivojlanishni nazorat

⁵ https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_oes_13_3_e.pdf. - Zagl. ekrandan (14.05.2016).

qilish va muvofiqlashtirishni qiyinlashtiradi, chunki regulyator (ESS) davlatlar tomonidan kiritilgan yangi choralar haqida shunchaki ma'lumot olmaydi. Nizolar va kelishmovchiliklarni hal qilishda arab hukumatlari savdo va tarif siyosati ustidan nazoratni yo'qotishdan qo'rqib, ko'pincha ESS yordamiga murojaat qilmaydi.

Shunday qilib, tashkilotning bugungi muvaffaqiyatini, tarif to'siqlari rasman olib tashlanganiga va import va eksportning biroz o'sishiga qaramay (2001 yildan 2008 yilgacha mos ravishda 2,8 va 2,2 foiz punktiga) sezilarli deb atash qiyin.

2005 yilgi sammitda Arab Ligasi 2010 yilga borib GAFTA asosida bojxona ittifoqini, 2020 yilga kelib esa arab umumiy bozorini yaratishni rejalashtirayotgani e'lon qilindi. Biroq 2016-yilda hatto erkin savdo zonasini yaratish ham yakuniga yetmagan.

Agadir shartnomasi, shuningdek, arab bo'lmagan davlatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar

GAFTA ning past samaradorligini hisobga olgan holda, ko'plab arab davlatlari ikki tomonlama erkin savdo bitimlarini tuzishga muvaffaq bo'lishadi. Bunday shartnomalar ko'pincha Evropa Ittifoqi va AQSh - bugungi kunda ushbu sohadagi asosiy o'yinchilar bilan tuziladi, ammo boshqa bir qator davlatlar bilan erkin savdo shartnomalari mavjud. Shunday qilib, Tunis, Marokash, Iordaniya va Misr, shuningdek, ko'rfazdagi arab davlatlari hamkorlik kengashi ularni Singapur bilan, Iordaniya, Tunis, Misr, Suriya va Falastin esa Turkiya bilan imzoladi.

Bundan tashqari, bir qator arab davlatlari MEROSCUR, Sharqiy va Janubiy Afrikaning umumiy bozori va Yevropa erkin savdo uyushmasi bilan erkin savdo shartnomalarini imzoladilar.

Afsuski, bunday kelishuvlar ko'pincha arablararo integratsiyaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, JST qoidalarini amalga oshirish GAFTAni rivojlantirishni, shu bilan birga, Bahrayn va Ummon tomonidan AQSh bilan erkin savdo shartnomasini imzolash, Arab davlatlari hamkorlik kengashi institutlarini chetlab o'tishni qiyinlashtiradi. Fors ko'rfazi -

keyingi ikki bobda muhokama qilinadigan integratsiya birlashmasi Kengashning keskin salbiy munosabatiga va uyushmadagi keskinlikning kuchayishiga sabab bo'ldi.⁶

Misr, Iordaniya, Marokash, Tunis va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari o'rtasida Agadir kelishuvining imzolanishi ham sezilarli muvaffaqiyatga olib kelmadi. Bitimning maqsadi dastlab 1995 yilda Yevropa-O'rtayer dengizi assotsiatsiyasi to'g'risidagi bitimlarni imzolagan mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va savdoni kuchaytirish bo'lib, unga Yevropa Ittifoqi davlatlaridan tashqari, Janubiy va Sharqiy O'rta yer dengizining 10 ta davlati: Jazoir, Misr, Isroil kiradi. , Iordaniya, Livan, Marokash, Suriya, Tunis, Turkiya, shuningdek, Falastin ma'muriyati.

Gap shundaki, tovarlarning kelib chiqishini aniqlash qoidalari to'g'risidagi umumiy yevro-O'rtayer dengizi protokoli imzolanishidan oldin (Agadir kelishuvi doirasida imzolangan) Mashriq va Mag'rib mamlakatlari Yevropa Ittifoqi bilan turli xil savdo shartlariga ega edi. : Shimoliy Afrika davlatlari, Evro-O'rta er dengizi shartnomalari bo'yicha, o'zaro savdoda to'liq yig'ilish to'g'risida kelishib oldilar, ikki tomonlama - Evropa Ittifoqi bilan, diagonal - ushbu shartnomalarning boshqa ishtirokchilari bilan. Agadir kelishuvi ushbu hujjatni imzolagan barcha ishtirokchi davlatlar o'rtasida diagonal kumulyatsiyani joriy qildi.

Biroq bu kelishuv arablararo integratsiyani rivojlantirishda kutilgandek rol o'ynamaydi. Bunga, jumladan, Jazoir kabi Yevropa Ittifoqi bilan to'liq kumulyatsiya bo'yicha alohida shartnomalar imzolagan Tunis va Marokash boshqa arab davlatlari bilan aloqalarni kengaytirish o'rniga, olingan imtiyozlardan foydalanishni afzal ko'rganligi sabab bo'ldi. Amalda to'liq kumulyatsiyadan foydalanish diagonalga qaraganda ancha foydali va arzonroqdir. Bundan tashqari, savdoning rivojlanishiga O'rta er dengizi bo'yidagi arab mamlakatlari o'rtasida yuk tashish uchun uzoq masofalar ham to'sqinlik qilmoqda, bu esa tovarlarni tashish

⁶ <http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-integratsiya-nablizhnem-vostoke-dostizheniya-ili-upuschennye-vozmozhnosti>– Загл. с экрана (14.05.2016).

narxining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Natijada, 2011 yil holatiga ko'ra, Agadir kelishuvlari bo'yicha mamlakatlar eksporti umumiy hajmning 3,3 foizidan ko'p bo'lmagan.

Ushbu bobning oxirgi qismida biz Mag'ribning eng katta va bir vaqtlar istiqbolli integratsiya birlashmasini ko'rib chiqamiz:

Arab Mag'rib Ittifoqi

Arab Mag'rib Ittifoqi ancha chuqur ildizlarga ega. Bu mamlakatlarning elitalari mustamlakachilik davrida ham birgalikda harakat qilishga intildi: keyin, 1948 yil yanvar oyida Qohirada Arab Mag'ribini ozod qilish qo'mitasi tuzildi. Biroq, tez-tez bo'lgani kabi, mamlakatlar mustaqillikka erishganlarida, ular o'rtasida qarama-qarshilik va raqobat paydo bo'ldi.⁷

Birinchi, 1950-1960-yillarda mustaqillikka erishgan yangi mamlakatlarda davlat chegaralari bo'yicha nizolarni hal qilish jarayoni boshlandi. Chegaradagi bu keskinlik ko'pincha qurolli to'qnashuvlarga aylangan. Ikkinchi, keskinlik Shimoliy Afrikaning yangi tashkil topgan mustaqil davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining tubdan boshqacha yo'llarini tanlashiga ham sabab bo'ldi. Uchinchi, bir vaqtning o'zida bir nechta davlatlarning (Jazoir, Marokash, Liviya...) mintaqadagi yetakchilikka da'volari bilan hamma narsa murakkablashdi. Bunday sharoitda Buyuk Mag'ribni yaratish g'oyasini amalga oshirish juda qiyin bo'lib tuyuldi.⁸

Faqat 80-yillarda Mag'ribni birlashtirish istagini e'lon qilgan ikki davlat guruhi tuzildi. Birinchisiga (1983) Jazoir, Tunis va Mavritaniya, ikkinchisiga (1984) Liviya va Marokash kirgan. Biroq, ikkinchi guruh ikki yildan keyin tarqalib ketdi.⁹

⁷ https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_oes_13_3_e.pdf.

⁸ Vladislavleva T.B. Yaqin Sharq arab mamlakatlari xalqaro integratsiya jarayonlari va xalqaro tashkilotlarining xususiyatlari: darslik. nafaqa / T.B. Vladislavleva, T.A. Karasova; Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi, Mosk. davlat til. un-t. – M.: GK ITL, 2007. – 137 b.

⁹ Vladislavleva T.B. Yaqin Sharq arab mamlakatlari xalqaro integratsiya jarayonlari va xalqaro tashkilotlarining xususiyatlari: darslik. nafaqa / T.B. Vladislavleva, T.A. Karasova; Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi, Mosk.

Uzoq muddatli samarasiz qarama-qarshilik va raqobat, ichki va tashqi siyosiy kun tartibidagi o'zgarishlar, Mag'rib davlatlarining xalqaro maydonda kattaroq siyosiy o'ringa ega bo'lish istagi, shuningdek, iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish istagi natijasida. 80-yillarning oxiriga qaramay, birlashish yo'lida ijobiy siljishlar kuzatildi. Kelajakdagi integratsion guruhlash imkoniyatlari muhokama qilina boshladi.

Natijada 1989 yilda Arab Mag'ribi Ittifoqi (UMU) tashkil etildi.

Uning maqsadlari quyidagilar edi:

Ishtirokchi davlatlar va ularning xalqlarini bog'laydigan birodarlik rishtalarini mustahkamlash

O'z jamiyatlarining taraqqiyoti va farovonligini ta'minlash, huquqlarini himoya qilish

Adolatga asoslangan tinchlikni targ'ib qilish

Barcha sohalarda yagona siyosat olib borish

Ular o'rtasida tovarlar, xizmatlar va kapital harakati erkinligiga erishish yo'lida bosqichma-bosqich rivojlanish

Aslida, ATUning tashkil etilishi ishtirokchilar kutgan muvaffaqiyatni keltirmadi. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi ulkan loyihalarga qaramay, muvofiqlashtirishga hech qaerda yo'qolmagan qarama-qarshiliklar, ishtirokchi mamlakatlarning ichki qiyinchiliklari (islomchilarning harakatlari, G'arbiy Sahro muammosi) va Liviyaga qarshi xalqaro sanksiyalar to'sqinlik qildi. G'arbiy Sahroi Kabir muammosini qanday hal qilish bo'yicha qarashlardagi farq tufayli 1995 yilda Marokash tashkilotdagi a'ziligini butunlay muzlatib qo'ydi. Iqtisodiyotlarning bir xilligi ham integratsiya jarayonini qiyinlashtirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vladislavleva T.B. Yaqin Sharq arab mamlakatlari xalqaro integratsiya jarayonlari va xalqaro tashkilotlarining xususiyatlari: o'quv qo'llanma / T.B. Vladislavleva, T.A. Karasova; Rossiya Federatsiyasi Ta'lim va fan vazirligi, Mosk. davlat til. un-t. - M. : GK ITL, 2007. - 320 b.
2. Kostyunina G.M. Rivojlanayotgan mamlakatlarda integratsiya tendentsiyalarining umumiy xususiyatlari // Xalqaro iqtisodiy integratsiya: darslik. nafaqa / tahrir. N.N. Livetsev. - M.: Iqtisodchi, 2006. - S. 219-226.
3. Kostyunina G.M. Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi doirasidagi iqtisodiy integratsiya evolyutsiyasi / G.M. Kostyunina, N.N. Lomakin // Ross. tashqi iqtisodiy yelek. - 2014. - No 6. - B. 87-102.
4. Lomakin N.N. Pan-Arab erkin savdo zonasi: shakllanish maqsadlari, yo'nalishlari va natijalari // Ross. tashqi iqtisodiy yelek. - 2015. - No 7. - B.115-119; No 9. - S. 119-126.
5. Fedorchenko A.V. Yaqin Sharqdagi iqtisodiy integratsiya: yutuqlarmi yoki boy berilgan imkoniyatlarmi? // Vestn. MGIMO universiteti. - 2010. - No 5. - B. 266-275.

